

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Mopping the Floors or Putting a Man on the Moon? Self-Narrative and the Scope of Individual Moral Responsibility for Collective Actions

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin, Samuel A. Mortimer 'in "Mopping the Floors or Putting a Man on the Moon? Self-Narrative and the Scope of Individual Moral Responsibility for Collective Actions" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Philosophy Public Affairs de yayımlanmıştır. (DOI: <https://doi.org/10.1111/papa.70002>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

Samuel A. Mortimer, Oxford Üniversitesi Said İşletme Okulu'nda Intesa Sanpaolo Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'ndan Etik ve Hukuk Çalışmaları alanında doktora yapmış ve Oxford Üniversitesi'nde Felsefe ile Teoloji eğitimi almıştır. Araştırma alanları iş etiği, eylem felsefesi ve organizasyonel psikolojiyi kapsamaktadır. Çalışmaları Philosophical Quarterly ve Journal of Business Ethics gibi dergilerde yayımlanmıştır. Ayrıca Oxford Üniversitesi Kurumsal İtibar Merkezi'nde de araştırmalarını sürdürmektedir.

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Yaptığımız şeylerin çoğunu birlikte yapıyoruz. Bu da, bireylerin kolektif eylemler için ne tür bir ahlaki sorumluluğu olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Son zamanlarda yapılan tartışmalarda, kolektif davranışta yer alan katılımcıların psikolojisi büyük ölçüde göz ardı edildi. Bazı insanlar kolektiflerini bir araçmış gibi kullanarak hareket ederken, bazıları kendilerini bir makinenin dişlileri olarak görürken, diğerleri ise kolektiflerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olduklarını düşünür. Benim görüşüm, bu bakış açılarının bireyin kolektif eylemler için ahlaki sorumluluğunu etkilediği yönündedir. Bu bakış açıları, bireyin kolektif içindeki güç düzeyi, nedensel etkisi veya hiyerarşik konumundan bağımsız olarak değişir. Bunun yerine, kolektif faaliyete katılırken insanların benimsediği öz-anlatıları yansıtır. Anlatılar, kolektif davranışın koordinasyonunda önemli bir rol oynar; ayrıca bireylerin deneyimleri ve niyetleri üzerinde derin ve yaygın bir etkiye sahiptir. Bu düşüncelerden yola çıkarak, kolektif eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun anlatı temelli bir açıklamasını sunuyorum.

Anahtar kelimeler:

kolektif eylem | ahlaki sorumluluk | anlatı

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Giriş

Bir kolektifin yaptığı bir şey için bir bireyin ahlaki sorumluluğunu anlamak istememizin çeşitli nedenleri olabilir. Bu, övgü veya suçlamayı doğru bir şekilde yapmamızı sağlar. Bireylerin kendi hayatları için tam bir ahlaki hesap verme sürecine girmelerine yardımcı olur. Ve eğer kolektif bir yanlış yapmaya karışmışsak, bu, haksızlık yapmış olabileceğimiz kişilerden af dilemek (ve af dilemek) için önemlidir.

Bununla birlikte, bireylerin toplu eylemler için ne tür bir ahlaki sorumluluğu olduğu sorusu, bireysel eylemler için bireysel sorumluluk veya toplu eylemler için toplu sorumluluk konularına kıyasla felsefi açıdan daha az ilgi görmüştür [1–3]. Aslında, bu sorunun mantıklı olduğu ilk bakışta açık değildir. Genel olarak, bir failin ahlaki sorumluluğu, eylemlerini takip eder: Himmelreich'in [2, s. 8] ifade ettiği gibi, "bir kişinin sorumluluğu, yaptıklarına bağlıdır." Ancak geleneksel bilgiye göre, toplu eylemler bireyler tarafından gerçekleştirilebilecek türden eylemler değildir [4–7]. Bir birey

ss.

sadece kendi yaptıklarından sorumluysa ve bireyler toplu eylemlerde bulunamazlarsa, o zaman bireylerin toplu eylemlerden sorumlu olamayacakları anlaşılır. Bir kuruluşun P'ye φ yaparak haksızlık yaptığını varsayalım. P, çalışanlara gidip φ yaptıkları için onları suçlar.

Ancak çalışanlar tek tek sorumluluğu reddeder: ilk çalışan φ yapmadığını, sadece hesapları doldurduğunu söyler. İkinci çalışan da φ yapmadığını, sadece lojistiği yönettiğini söyler. Ve böyle devam eder. φ 'nin kolektif bir eylem olduğunu varsayarsak, çalışanlar varsayılan olarak haklı mıdır?

Bir yanıt, (en azından bazı) üyelerin eylemlerinin kolektifin eylemleri

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

açısından yeniden tanımlanabileceğini iddia etmektir. Örneğin, Larry May [8], bir bireyin kolektif üzerinde etkili bir kontrole sahip olduğu durumlarda, o kolektif aracılığıyla planları yürütme yeteneği, bunu yapma niyetiyle birleştiğinde, onun eylemlerini kolektifin eylemleriyle özdeşleştirmek ve böylece kolektifin yaptıklarından onu sorumlu tutmak uygun hale gelebilir. Bazen ahlaki Bir eylemin ağırlığı yalnızca belirli bir tanım altında ortaya çıkar [3, 9]: sadece silah ateşlemek yanlış bir şey olmayabilir, ancak birini silahla vurarak öldürmek yanlış bir şeydir. Her iki tanım da aynı eylemi ifade ediyorsa, yeniden tanımlama, eylemin ahlakını doğru bir şekilde değerlendirmek için gerekli ek bilgileri sağlayabilir. Belki de devlet başkanı veya şirket CEO'su gibi, kolektif üzerinde o kadar tam bir kontrol sahibi olan bazı kişiler vardır ki, o kararları kolektifin o kararı olarak yeniden tanımlanabilir.

Tracy Isaacs [3], bu yaklaşımın kolektif eylemlerin bireysel sorumluluğunu anlamak için kullanılamayacağını, çünkü böyle bir yeniden tanımlamanın eylemin öznesinin bireyden kolektife değişmesini gerektireceğini savunur. Bireylerin ve kolektiflerin niyetlerinin içeriği ve yapısı bakımından farklı oldukları yaygın olarak kabul edilmektedir [3, 10, 11]; eylemler niyetlerden kaynaklanıyorsa ve aynı eylemlerin aynı nedenleri varsa, kolektif tarafından gerçekleştirilen eylem birey tarafından gerçekleştirilen eylemle aynı olamaz. Dolayısıyla Isaacs, tanımlamaların aynı eylemi ifade etmeyeceğini savunmaktadır.

Isaacs, sonuç olarak, bireylerin kolektif eylemlerden sorumlu tutulamayacağını, ancak eylemlerinin gerçekleştiği kolektif bağlamın (örneğin, bir kuruluşun CEO'su olmanın sağlayabileceği ek güç) bireylerin bireysel eylemleriyle başarabileceklerini değiştirdiğini ve dolayısıyla bu eylemler için ahlaki sorumluluklarını etkilediğini belirtir [3]. Christopher Kutz [12], bireylerin bireysel eylemlerinden sorumlu oldukları gibi kolektif eylemlerden de sorumlu tutulamayacaklarını

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kabul etmekle birlikte, kolektif bağlamlara özgü ek bir tür ahlaki sorumluluk olduğunu savunur: Kolektif bağlamda bireylerin bireysel eylemlerinden ahlaki sorumluluklarının ötesinde, kolektiflerinin yanlış eylemlerine de suç ortağı olabilirler.

Bu makalede farklı bir yanıt savunacağım. Bazen kolektif eylemler bireylere atfedilebilir ve bu gibi durumlarda bireyler bu eylemlerden ahlaki olarak tam olarak sorumlu olabilirler. Pace Isaacs [3]'e göre, bireysel bir eylem kolektif bir davranış olarak yeniden tanımlandığında, eylemin öznesi mutlaka değişmez. "Steve Jobs iPhone'u piyasaya sürdü" veya "Napolyon Rusya'yı işgal etti" gibi iddialarda bulunduğumuzda, bir kolektifin (sırasıyla Apple Inc. ve Fransız ordusu) eylemlerini bir bireye atfediyoruz. Bir organizasyonun φs olduğunu varsayalım. Benim görüşüme göre, çalışanlarının davranışını, örneğin bir çalışanın hesapları doldurarak φs yaptığını ve/veya başka bir çalışanın lojistiği yöneterek φs yaptığını vb. söyleyerek yeniden tanımlamak uygun olabilir.

Bu, bir kolektifin eylemlerini bu şekilde bir bireye atfetmenin ne zaman uygun olduğu sorusunu gündeme getirir. Bunun, bireyin bu eylemlere katılımını anlatı temelli olarak anlamasına bağlı olduğunu savunacağım. İnsanlar hayatlarını büyük ölçüde anlatılar anlatarak anlatırlar [13–15]. İnsanların faaliyetlerini anlamlandırmak için kullandıkları anlatılar, diğer akademisyenlerin de savunduğu gibi [16, 17] ve aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alacağım gibi, derin epistemik ve deneyimsel çıkarımlara sahiptir. Anlatıların bireyin niyetleri, bakış açısı ve kendini anlaması üzerinde yarattığı derin etkilerin, sadece davranışları için ne tür mazeretleri olduğunu değil, aynı zamanda onlara hangi eylemlerin atfedilebileceğini ve dolayısıyla kolektif eylemler için ne tür bir ahlaki sorumlulukları olduğunu da etkiler—ister tam sorumluluk sahibi olsunlar, ister sadece suç ortağı olsunlar, ister hiç sorumluluk sahibi olmasınlar. Benim açıklamamın bir sonucu olarak, kolektif eylemlerden sorumlu

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

olan kişiler en fazla güce veya yetkiye sahip olanlar olabilir, ancak bu her zaman böyle olmak zorunda değildir. Bir organizasyonun tepesindekiler, kendilerini kurumsal bir makinenin sadece dişlileri olarak gören bir öz-anlatı benimsemiş olabilirler. Buna karşılık, alt kademedekiler kendilerini organizasyonel faaliyetlerin aktörleri olarak görebilirler. 1960'larda Uzay Yarışı sırasında NASA'da çalışan bir hademe kendini şöyle tanımlamıştır: "Ben yerleri silmiyorum, insanı Ay'a gönderiyorum!" [18, s. 323]. Bu gibi durumlarda, örgütsel hiyerarşinin en altındaki kişiler, en üsttekilerden daha fazla ahlaki sorumluluğa sahip olabilirler. Bu tür durumların nadir olduğunu düşünüyorum, ancak bunların olasılığı, literatürde yaygın olan, en azından organize gruplar bağlamında, bir kolektifin eylemlerinden sorumlu olacağına, bunun grubun liderleri olacağı yönündeki varsayımı sorgulamaktadır [2, 3, 8, 12].

Bu makalenin geri kalanı beş bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde, kolektif bir bağlamda bir bireyin davranışını anlatmak için kullanabileceğimiz üç etkenlik modu olduğunu savunuyorum: aktif, pasif ve etkileşimli. Bir etkenlik modunun uygunluğu, bireyin hiyerarşik konumu, güç derecesi veya etki düzeyi ile belirlenmez. Bölüm 2'de, bu üç modu kolektif eyleme kendi katılımımızı (hem yaptıklarımızı hem de yaptıklarımızı) anlatmak için kullandığımızı belirtiyor ve kendi anlatılarımızda kullandığımız ajans modlarının deneyimlerimiz ve niyetlerimiz üzerinde derin bir etkisi olduğunu savunuyorum. Bölüm 3'te, buradan yola çıkarak, kendi anlatılarımızda kullandığımız ajans modlarının, katıldığımız kolektif eylemler için ahlaki olarak sorumlu, sadece suç ortağı veya ahlaki olarak sorumlu olup olmadığını etkilediğini savunuyorum. Bölüm 4'te, sosyal koordinasyon için anlatıların önemini tartışıyorum. Bir iş organizasyonunda birlikte çalışmak gibi ortak bir faaliyette diğer insanlarla koordinasyon sağlamak için, insanlar genellikle başkalarının tanıklıklarına, örneğin

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kişinin rolünün içeriği hakkındaki tanıklıklara güvenirlere ve bu tanıklıklar genellikle anlatı biçimindedir. Bu tür anlatı tanıklıklarını kabul etmek, koordinasyonu kolaylaştıran ortak anlatıları benimsememizi sağlar, ancak aynı zamanda basit tanıklıkları kabul etmekten daha kapsamlı bir epistemik bağımlılık da içerir [17]. Sonuç olarak, kolektif faaliyete devam eden katılımımızı anlamlandırdığımız öz anlatılar üzerinde çok az kontrolümüz olabilir. Bölüm 5'te sonuçlandırıyorum.

1 | Eylemleri Anlatmak: Etkenlik Modları

Öncelikle, bu makalede anlatıyı nasıl anladığım hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Benim benimsediğim yaklaşım hafif ama deflasyonist değildir (bkz. [19]). Anlatılar, en az iki olay arasındaki nedensel ilişkileri tasvir eder [19–21]. Ancak nedensellik karmaşıktır. Örneğin, bir savaşın anlatısı, hangi nedensel ilişkilere odaklanacağı ve hangilerini göz ardı edeceği konusunda kaçınılmaz olarak seçimler yapacaktır. Dahası, bu odaklanma ve görmezden gelme, tutarlı bir bütün içinde birbirine bağlı olmalıdır. Neden-sonuç ilişkileri anlatıda açıkça görülmüyorsa veya anlatıdaki olayların ve aktörlerin çeşitli tasvirleri topluca bir şeyi (örneğin bir hayat, bir aşk ilişkisi veya bir dönem) anlatmıyorsa, anlatıdaki olayların aslında neden-sonuç ilişkisi içinde olması bir anlam ifade etmez. Bu noktayı başka bir bu noktayı ifade etmenin bir başka yolu, bir anlatının tasvir ettiği şey üzerinde bir bakış açısına sahip olduğunu söylemektir. Aşağıda bakış açıları ve bunların anlatılarla bağlantısı hakkında daha fazla konuşacağım.¹

Psikoloji, antropoloji ve felsefe alanlarını kapsayan geniş ve köklü bir literatür, öz-anlatıların insanların devam eden deneyimlerini nasıl yapılandırdıkları ve anlamlandırdıkları konusunda önemli bir rol

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

oynadığını göstermektedir [14, 15, 22]. Burada Schechtman'a atıfta bulunuyorum [15, s. 162]'e atıfta bulunmak istiyorum:

...hayatımızı deneyimlediğimiz ve düzenlediğimiz bir anlatı benlik algısı oluşturarak kendimizi birer kişi olarak tanımlarız. Bu benlik algısı ve işleyişi büyük ölçüde örtük ve otomatiktir... şimdiki zamanı daha geniş bir yaşam anlatisi bağlamında deneyimleriz. İlgili anlamda bir anlatı benlik algısına sahip olmak için, deneyimlenen geçmiş ve öngörülen gelecek, şimdiki deneyimlerin ve eylemlerin karakterini ve önemini belirlemelidir. Kendimi oluşturan bir anlatımım olduğunda, başıma gelenler izole bir olay olarak değil, devam eden bir hikayenin parçası olarak yorumlanır.

Aşağıda, bunu büyük ölçüde doğru kabul ediyorum. Schechtman'ın tam açıklaması yanlış olsa bile, çoğu insan için buna benzer bir şeyin doğru olduğu bana makul geliyor (bkz. [23]). "Kendi öyküleri"nden bahsettiğimde, kastettiğim şey bu süregelen öyküsel öz algısıdır. Elbette, kendimiz hakkında anlatabileceğimiz başka birçok anlatı da vardır: iş görüşmesine gittiğimizde ve iş geçmişimizi anlattığımızda, bir randevuda partnerimize kendimizi tanıttığımızda, göçmenlik memuruna geçmişimizi anlattığımızda vb. Bu anlatıların içeriği, bağlama bağlı olarak oldukça farklılık gösterebilir. Başkalarına anlattığımız anlatılar hakkında, bunların devam eden anlatı öz algılarımızı nasıl etkilediği de dahil olmak üzere, araştırılması gereken ilginç ampirik ve felsefi sorular vardır. Ancak, bu yazının amacı doğrultusunda bu tür diğer anlatıları bir kenara bırakacağım.

Rachel Fraser [17], insanların bir anlatıyı benimsediklerinde, dünyaya bakış açısını da benimsediklerini savunur. Bu, sadece bir dizi inancı

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kabul etmekten daha fazlasını içerir. Fraser, bunun daha çok bir bakış açısını benimsemeyi içerdiğini savunur. Elisabeth Camp'ı [24] takip eden Fraser, bakış açısını, kişinin dünyayla nasıl etkileşime girdiğine dair bir dizi eğilim olarak anlar; Fraser buna perspektifsel eğilim der.

Perspektifsel eğilimler üç çeşittir [17, s. 4028]:

Dikkat: Belirli bir sahnede veya nesnede, beni ilginç veya dikkate değer bulmaya yönelten nedir? Hangi ayrıntılar beni cezbeder, hangileri arka planda kalır?

Meraklı: Ne tür sorular bana değerli geliyor? Ne tür araştırma yöntemlerini kullanmaya meyilliyim? Ne tür açıklamalar araştırmamı sonlandıracak?

Yorumlayıcı: Ne tür çıkarımlarda bulunmaya meyilliyim ve hangi değerlendirmelere yöneliyorum?

Bu eğilimlerin her biri, bir ajanın deneyimleri ve muhtemelen oluşturacağı niyetler üzerinde etkileri vardır. Bir grubun üyeleri için, bu eğilimlerde bir dereceye kadar koordinasyon birbirleriyle işbirliği yapmak için önemlidir. Belirsiz ve gelişen bağlamlara etkili bir şekilde yanıt vermek, özellikle bireysel üyelerin davranış koordinasyonundan ödün vermeden yanıtlarında özerkliği kullanmalarını gerektirir. Merkezi bir karar verici, tüm olası bağlamlarda gerekli davranışı belirleyecek kadar ayrıntılı talimatlar veremez. Bu, üyelerin doğru ayrıntıları fark etmeleri, doğru türde sorgulamalar yapmaları ve bu tür durumlarda koordinasyon sağlamak için doğru türde çıkarımlarda bulunmaları gerektiği anlamına gelir. Gelişen ampirik literatür, bu tür koordinasyonu sağlamada anlatıların nasıl önemli bir rol oynadığını göstermektedir [25].

Anlatılar, insanların veya şeylerin eylemlerini her zaman aynı şekilde sunmaz. Bir ajanın yaptıklarını ifade etmek için, bir kişinin ajansı ile belirli bir eylem arasındaki bağlantıyı sunmanın üç yolundan birine (benim ajans modları olarak adlandırdığım) başvurabiliriz. Bunları sırayla tartışalım.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

1.1 | Aktif Mod: Kolektifim Aracılığıyla Eylemlerde Bulunurum

Bu mod, bireyi söz konusu eylemin faili olarak sunar. Bu, kolektiflerin eylem alanımızı genişletebileceği sezgisini yansıtmaktadır. İnsanlar bazen kolektiflere katılırlar çünkü böylece tek başlarına başaramayacakları şeyleri birlikte başarabilirler. Şu cümleleri düşünün: "Steve Jobs iPhone'u piyasaya sürdü"; "Jane laboratuvarında yeni proteinler keşfetti"; "Richard, insanı Ay'a götürmek için NASA'ya katıldı." İnsanlar bir kolektif içindeki bir kişinin faaliyetini aktif modu kullanarak anlatırken, onu kolektifi aracılığıyla hareket eden biri olarak sunarlar.

Bu, ilk bakışta kolektif bir eylemi bir bireye atfediyor gibi görünse de, söz konusu eylemin yalnızca o birey tarafından gerçekleştirildiği anlamına gelmez: Steve Jobs, Jane ve Richard'ın meslektaşlarının da sırasıyla bir ürün piyasaya sürdüğü, (aynı) proteinleri keşfettiği ve bir insanı aya gönderdiği bu üç cümle ile tutarlıdır.

Bu ajanssal modu kullanarak organizasyonel hiyerarşinin tepesindeki bireylerin eylemlerini anlatmak belki en doğal olanı gibi görünebilir, ancak aynı şekilde organizasyonel hiyerarşinin altındaki bireylerin eylemlerini anlatmak için de kullanılabilir. Bu makalenin başında, 1960'ların uzay yarışı sırasında NASA'nın bir parçası olan bir hademenin sözlerini aktarmıştım: "Ben yerleri silmiyorum, aya insan gönderiyorum." Hademe, aktif ajans modu aracılığıyla kendi eylemlerini NASA'nın, yani kolektifinin eylemiyle ilişkilendiriyordu: Aya insan gönderme kolektif eylemini kendisine, kendi eylemi olarak atfediyordu. Bu iddiada bulunarak, kolektif eyleme kendi katkısını abartmış değildi; muhataplarının onun bir temizlik görevlisi olduğunu bildiklerini biliyordu. Aslında, sözde bireysel eylemlerde bile, bir

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

eylem, başkaları tarafından büyük ölçüde desteklenmiş olsa bile, birine atfedilebilir (örneğin, "Tezimi, danışmanımın ve arkadaşlarımın yorulmak bilmeyen ve kapsamlı yardımıyla tamamladım"). Hademe gibi vakalar hakkında söylenecek daha çok şey var. Kolektifin eylemlerini ne zaman ve neden bir bireye atfedebileceğimiz sorusuna 3. bölümde geri döneceğim. Şu an için amacım, insanların sık sık yaptığı bir şey olduğuna dikkat çekmek.

1.2 | Pasif Mod: Kolektifim Benim Aracılığımınla Eylemlerde Bulunur

Bu mod, bireyi, başka bir aktör tarafından bir eylemin gerçekleştirildiği basit bir araç olarak sunar. Örgütlerin birçok üyesi, kendilerini bir makinenin dişlileri gibi hissederler. Emeklerinin ne için kullanıldığını bile bilmeyebilirler [26], bkz. [27]. Feminist anlatı teorisi araştırmaları, anlatıların bireyleri nasıl irade yoksunu olarak sunabileceğini inceler [28]. Harekete geçme gücüne sahip olmadıklarını düşünen karakterler hakkında birçok hikaye yazılmıştır. Şu cümleleri düşünün: "Lucy belgeleri tahrif etmek zorunda bırakıldı"; "Laurence patronunu kendi çıkarları için kullandı"; "Sue, günün sonunda sadece bir figüran olduğunu fark etti; şirketi acımasızca stratejisini uygularken, o güçsüz bir şekilde izledi." Bu örneklerin her birinde, Lucy, Laurence'ın patronu ve Sue gibi belirli karakterler harekete geçmeyen kişiler olarak sunulmaktadır. Herhangi bir eylem varsa, bu eylemler onlar aracılığıyla hareket eden diğer kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, bu üç iddianın hiçbiri Lucy, Laurence'ın patronu veya Sue'nun herhangi bir davranışta bulunmadığını ima etmemektedir. Lucy belgeleri tahrif etmek için bir şeyler yaptı ve Laurence'ın patronu Laurence'ın yararına bir şeyler yaptı. Muhtemelen şirketin bir yöneticisi olan Sue'nun bu görevde şüphesiz birçok günlük görevi vardı. Bu iddialar, karakterlerin zorlandığını da ima

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

etmiyor. Lucy, sadece kendisine söylendiği için ve bu konuda söz hakkı olduğuna inanmadığı için belgeleri tahrif etmiş olabilir.

Bu tarzın birçok örneği, eksiklikler yoluyla ortaya çıkar: Bir girişimcinin hagiografik biyografisi, onu başarılarının tamamen nedensel olarak sorumlu kişi olarak sunabilir ve çevresindeki kişileri, onun hareket ettiği basit araçlar olarak dolaylı bir şekilde sunabilir. Girişimcinin çevresindeki kişiler, pasif tarzda sunulurlar çünkü onların etki alanları anlatıdan çıkarılmıştır; buna karşılık, girişimci aktif tarzda sunulur. Alternatif olarak, girişimcinin başka bir biyografisi, kurduğu şirketin faaliyetlerini sanki onun iradesinden tamamen bağımsız olarak yürütülüyormuş gibi anlatabilir; bu, onu dolaylı olarak pasif modda sunar — belki de üzerinde etki edilen veya aracılığıyla hareket edilen, ancak kendisi hareket etmeyen biri olarak.

Organizasyonel hiyerarşinin en alt kademesindeki bireylerin rollerini anlatmak için pasif modu kullanmak belki de en doğal olanıdır, ancak yaptıklarını bu şekilde anlayan (veya yaptıkları başkaları tarafından bu şekilde anlaşılan) sadece organizasyonların en alt kademesindekiler değildir. Japon siyaset felsefecisi Masao Maruyama [29, s. 107], Pasifik Savaşı sırasında Japon ordusunun komutanları hakkında şunları yazmaktadır: "Japonya'da en yüksek güce sahip olanlar, aslında astları tarafından manipüle edilen robotlardan ibaretti ve astları da yurtdışında görev yapan subaylar ve orduyla bağlantılı sağcı röninler ve haydutlar tarafından manipüle ediliyordu." Bu kişiler askeri hiyerarşide en üst pozisyonlarda olsalar da, Maruyama onların faaliyetlerini pasif modda anlatmaktadır.

1.3 | Etkileşimli Mod: Kolektifimdeki (Diğer İnsanlarla) Birlikte Bir Şeyler Yapıyorum

Aktif ve pasif modlar, her biri tek bir etki kaynağına odaklanır: ya

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

tanımladığımız karakterin etki kaynağına ya da karakterimiz aracılığıyla hareket eden etken kişinin etki kaynağına. Ancak, etken kişilerin eylemlerini ifade etmenin bazı yolları, doğası gereği, onların etki alanlarının diğerleriyle nasıl etkileşime girdiğine dikkat çeker. Örneğin, bir kişinin örneğin, birinin meslektaşlarına yardım ettiğini veya engel olduğunu söylediğimizde, bu doğal olarak en az iki eylem kaynağına atıfta bulunur: tanımladığımız karakterin eylem kaynağı ve meslektaşlarının eylem kaynağı.

Etkileşimli modu kullandığımızda, aktif moddan farklı olarak kolektifin eylemini karakterimize atfetmeyiz, ancak pasif modda olduğu gibi onları sadece aracı olarak da sunmayız. Bir danışmanın öğrencisine tezinde yardım ettiğini söylersek, tezi kendisinin yazdığını ima etmiyoruz, ancak yine de onu aktif olarak bir şey yaparken (yani yardım ederken) sunuyoruz. Ancak, söz konusu eylem, başka birinin ajansal eylemini de tanımlayan bağlamda anlam kazanır. Diğer iki mod gibi, etkileşimli mod da organizasyonel hiyerarşinin herhangi bir noktasında bulunan kişilere uygulanabilir: Bir CEO, organizasyonunun rekor çeyrek sonuçları elde etmesine yardımcı olur veya bir fabrika işçisi, üreticinin kaliteli ürünleri zamanında teslim etmesine yardımcı olur. Bu üç modun, bir organizasyonun herhangi bir seviyesindeki kişilerin eylemlerini anlatmak için kullanılabileceğini savundum. Bu, her bir modu kullanarak kişilerin eylemlerini tanımlamak için ne kadar serbestlik alanımız olduğu sorusunu gündeme getirir. Uygun ajans modu, bir kişinin sahip olduğu güç, kolektif üzerinde sahip olduğu nedensel etki veya hiyerarşik konumu gibi dış faktörler tarafından büyük ölçüde kısıtlanıyor mu? Öyleyse, anlatılar insanların bireysel ahlaki sorumluluğunu etkilese bile, bu dış faktörler daha önemli olacaktır.

Bu modları kullanarak insanların eylemlerini tanımlamak için büyük bir serbestliğe sahip olduğumuz ortaya çıkıyor, çünkü bu üç mod çok

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

benzer davranışlara veya faaliyetlere uygulanabilir. Bir kişinin aktif, pasif veya etkileşimli davranışları arasındaki farklar, kendine özgü ve hafif olabilir. Bu farklar, hiyerarşik konum, güç derecesi veya etki düzeyi gibi faktörlerden bağımsız olarak değişebilir. Bir gözlemci, içsel bir bakış açısıyla neler olup bittiğini, yani katılımcıların arka plandaki niyetlerini ve varsayımlarını anlamadan bu farkı anlamakta zorlanabilir.

Bir profesör ve iki yüksek lisans öğrencisinin bir makale yazmak için koordinasyon yaptığını düşünün. Biri fikirlerin çoğunu düşünür, diğeri çoğunlukla literatürü inceler, üçüncüsü ise çoğunlukla makalenin taslağını yazar. Bu durumla ilgili anlatabileceğimiz üç öykü düşünün:

- 1. Bu bir doktora tezidir: ilk öğrenci yazıyor, danışman ve diğeri öğrenci (onun sınıf arkadaşı) yardım ediyor.*
- 2. Bu, üç ortak yazar ile birlikte yazılmış bir makaledir: tüm üyeler birlikte yazmıştır (katkıların dengesi ve türü doktora tezine çok benzemekle birlikte).*
- 3. Bu, sadece iki ortak yazar ile birlikte yazılmış bir makaledir: ünlü bir profesör, ilk yüksek lisans öğrencisi ile birlikte bir makale yazarken, ikinci yüksek lisans öğrencisi araştırma asistanı olarak literatür taramasının zorlu işini yapmaktadır. İkinci yüksek lisans öğrencisi makaleyi yazmaz ve yazılmasına da yardımcı olmaz — makale yazmak yerine literatürü incelemektedir.*

Bu anlatıların her biri, ikinci yüksek lisans öğrencisini farklı bir etkenlik moduna göre sunar: (a) 'da, etkileşimli modda sunulur; (b) 'da, aktif modda sunulur; ve (c) 'da, pasif modda sunulur. Yine de her durumda davranışları, üç karakter arasındaki güç dengesi ve nedensel etki dereceleri gibi, birbirine çok benzerdir. Bu, bir kişinin işini bu etkenlik biçimlerinden herhangi birine göre anlatma becerimizin, büyük ölçüde kişinin gücü, etkisi veya örgütsel hiyerarşideki konumu gibi ayrıntılarla sınırlanmadığını göstermektedir (ancak, bağlama bağlı olarak, belirli bir etkenlik biçiminin kullanılması bu nüansı aktarabilir).

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Bu bölümü bitirmeden önce, ajanssal modlar ile anlatılar arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ajanssal modlar kendi başlarına anlatılar değildir ve anlatı olmayanlar (örneğin "Robert orduya katıldı" veya "Hana, Fred'in vergi beyannamesini doldurmasına yardım etti" gibi basit ifadeler) de ajanssal modlar kullanılarak ifade edilebilir. Ancak anlatılar her zaman ajanssal modlar aracılığıyla ifade edilir: insan (veya insan benzeri) karakterlerin eylemlerini anlatmak için, bu eylemleri aktif, etkileşimli veya pasif olarak ifade etmeliyiz.(2)

2 | Öz Anlatılar, Eylemsel Modlar, Deneyimler ve Niyetler

Nihai planım, kolektif eylemlerdeki rollerimizi kendimiz anlatırken kullandığımız etkenlik biçimlerinin, genellikle bu eylemler için ahlaki sorumluluğumuzu etkilediğini savunmaktır. Genel olarak ve mazeretler olmadığı sürece, aktif biçim kullanarak anlattığımız eylemlerden sorumluyuz, etkileşimli biçim kullanarak anlattığımız eylemlerde suç ortağıyız ve pasif biçim kullanarak anlattığımız eylemlerden sorumlu değiliz. Ancak bu argümanı ortaya koymak için, önce bu ajanssal modların niyetlerimizi ve deneyimlerimizi nasıl etkilediğini göstermem gerekiyor, çünkü (iddia edeceğim) niyetlerimizdeki ve deneyimlerimizdeki bu değişiklikler aracılığıyla öz-anlatılar ahlaki sorumluluğumuzu etkiler. Bu bölümde, devam eden faaliyetlerimizi kendimiz anlattığımız ajanssal modların niyetlerimizi, hangi eylemleri kendimize ait olarak yorumladığımızı ve eylemlerimizin etkilerini ne olarak fark ettiğimizi ve yorumladığımızı etkilediğini savunacağım. Herhangi bir anlatıda olduğu gibi, öz-anlatılar da benim belirlediğim üç etkenlik modundan biri veya daha fazlası aracılığıyla ifade edilmelidir. Fenomenolojik olarak, öz-anlatılardaki farklı etkenlik modları, farklı eylem deneyimlerine karşılık gelir. Bir faaliyete karşı aktif bir etkenlik

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

modu benimsemiş olan kişiler, o faaliyeti pasif veya etkileşimli bir mod benimsemiş olanlara göre farklı bir şekilde deneyimlerler. Aşağıdaki örnekleri ele alalım.

2.1 | Aktif Mod

Bertie Wooster, günlük işlerini yönetmek için büyük ölçüde uşağı Jeeves'e güvenen, zengin ve büyük ölçüde beceriksiz bir bekardır. Bertie kendini dünyada bir rol oynayan biri olarak görür — akşam yemeği partileri düzenler ve bunlara katılır, sosyal durumlarda yolunu bulur ve arkadaşlarının sorunlarını çözer. Ancak, bunları ancak Jeeves sayesinde başarabilmektedir. Jeeves, bunların gerçekleşmesi için gereken ayak işlerini (ve beyin işlerini) yapan kişidir. Bertie, Jeeves aracılığıyla bir şeyler yaptığını, tıpkı eliyle bir bardağı kaldırdığını hissettiği gibi hisseder; Jeeves, vücudunun bir uzantısı, fazladan bir uzuv gibidir. Bertie, Jeeves'in kendi iradesine aldırış etmeden Jeeves aracılığıyla hareket eder. (Jeeves'in iradesi olduğunu inkar etmez veya fark etmez, sadece buna dikkat etmez.) Bunun, Bertie'nin ne tür niyetler oluşturduğuna dair sonuçları olduğunu unutmayın. Örneğin, o akşam bir arkadaşıyla bir restoranda akşam yemeği ayarlamak niyetini oluşturabilir ve bu niyete göre hareket edebilir, ancak bunu yapmak için Jeeves aracılığıyla hareket etmesi gerekir. Buna karşılık, kendi yetersizliğini düşünmüş ve Jeeves'in iradesine tam olarak dikkat etmiş olsaydı, bunun gerçekleşeceği konusunda kesin bir umutla (ama niyetle değil) Jeeves'ten akşam yemeğini ayarlamasını isteme niyetini oluşturabilirdi.

2.2 | Pasif Mod

Iris Murdoch'un The Bell [30] adlı romanındaki Dora karakteri, hayatındaki

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

olaylar üzerinde hiçbir etki gücü olmadığını hissediyor. Bunu değiştirmek için bir gün trene biner ve v eski bir arkadaşını ziyaret etmek ve onu kontrolcü kocasından kaçmak için yola çıkar. Ancak o anda, yine bir şey yapamadığını fark eder: kocası onun nereye gittiğini anlar, onu arar ve geri dönmesini sağlar [30, s. 173]: "Burada da, organize edildiğini hissetti. Gerçekdışılık hissi geri döndü: sonuçta, hiçbir eylem yoktu. Bir süre mutsuz ve kararsız bir şekilde durdu." Dora, başkalarının onun için belirlediği bir rolü oynamaya mahkum olduğunu hissederek, harekete geçemediğini düşünür.

2.3 | Etkileşimli Mod

Alexandre Dumas'nın [31] romanındaki aynı adlı Üç Silahşörler, kahraman d'Artagnan ile birlikte, birlikte hareket etmenin, birbirlerine güvenmenin ve kendi planlarıyla birbirlerine yardım etmenin yoğun bir bilincini paylaşırlar — "hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için". Yukarıdaki anlatıların kahramanlarından farklı olarak, kendilerini başkaları aracılığıyla hareket eden ya da başkaları tarafından hareket ettirilen kişiler olarak görmezler. Bunun yerine, eylemlerini tanımlama ve anlama biçimleri, kaçınılmaz olarak hem kendilerinin hem de arkadaşlarının iradesine başvurur.

Üç Silahşörler'in öyküsünün ve kahramanlarının deneyimlerinin merkezinde güven ve sadakat kavramları yer alır. Bunlar, iki veya daha fazla aktör arasındaki etkileşimlerle ilgili oldukları için, etkileşimsel ajans moduna özgü erdemlerdir. Tıpkı bir kavanozu kaldırmak için kullandığımız uzuvlara güvendiğimizden bahsetmediğimiz gibi (sadece kavanozu kaldırırız), birisi sadece başka birisi aracılığıyla hareket ettiğinde güven kavramı da önemsizdir. Güven, Bertie Wooster'ın Jeeves ile olan aktif mod ilişkisinde önemli bir tema değildir: Bertie'nin

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Jeeves'e güvenmesi gerekmez, çünkü ancak bir kişi arkadaşlarının eylemliliğine dikkat ettiğinde ihanet olasılığı öne çıkar ve Bertie günlük işlerde Jeeves'in eylemliliğine dikkat etmez. Güven, anlatı ile ilgisizdir ve bu nedenle Jeeves ve Wooster hikayelerinde önemli bir rol oynamaz.

Bunu, Jeeves and the Unbidden Guest [32]'de Lady Malvern'in Bertie'ye yaptığı şikayeti ile karşılaştırın:

Demek benim zavallı, sevgili oğluma böyle baktınız, Bay Wooster! Demek benim güvenimi böyle suistimal ettiniz! Onu sizin sorumluluğunuza bıraktım, onu kötülüklerden koruyacağınızı düşündüm. O size masum, dünyadan habersiz, güvenen, büyük şehrin cazibelerine alışkın olmayan bir şekilde geldi ve siz onu yoldan saptırdınız!

Bu pasajda Lady Malvern, Bertie'nin etki gücüne, yani birini yoldan saptırma yeteneğine odaklanıyor ve bu, etkileşimli modda sunulan Bertie ile olan ilişkisiyle bağlantılı olarak güvene atıfta bulunmasının mantıklı olmasını sağlıyor.

Kurgu, gerçek insanların deneyimleri hakkında ampirik iddialar için alışılmadık bir kanıt gibi görünebilir, ancak iki açıdan yararlıdır: ilk olarak, bu eserlerin kalıcı popülaritesi ve bunların insanlık durumunun psikolojik olarak derinlemesine analizleri olduğu yönündeki yaygın inanç, bunların birçok insanın yaşadığı deneyimleri yansıttığını göstermektedir; ikinci olarak, okuyucu bu anlatılardaki açıklamalar üzerinde düşünebilir ve karakterlerle empati kurarak, onların deneyimlerinin kendi deneyimlerini yansıttığını fark edebilir.³Bertie, Dora ve Üç Silahşörler vakaları, günlük hayatımızı iç içe geçiren türden deneyimlerin (belki de aşırı) örnekleridir.

Öyleyse, bu hikayeler, kendimizi anlatırken kullandığımız etkenlik biçimlerinin deneyimlerimizi ve niyetlerimizi nasıl etkilediğini ortaya

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

koymaktadır. Bertie Wooster, faaliyetlerini (Jeeves aracılığıyla) Dora'nın faaliyetlerini deneyimlediğinden farklı bir şekilde deneyimlemektedir (kocasının faaliyetleri olarak, onun aracılığıyla hareket ederek ve onu kısıtlayarak), bu da Üç Silahşörlerin faaliyetlerini deneyimlemelerinden farklıdır (öncelikle birbirleriyle ortaklık içinde gerçekleşen bir şey olarak). Benzer şekilde, bu karakterler faaliyet alanlarına ilişkin farklı anlayışlara sahip oldukları için farklı niyetler oluştururlar. Bertie, yalnızca Jeeves aracılığıyla gerçekleştirebileceği şeyleri yapmayı amaçlarken, Üç Silahşörler birbirlerine yardım etme ve birbirlerine güvenme niyetleri oluştururlar. Dora, hareket etme umutları ve dilekleri oluşturur, ancak diğer insanların kendisi aracılığıyla hareket ettiğini fark etmesine rağmen, bu eylemlerle ilgili herhangi bir niyet oluşturmaz; bu eylemleri kendi failliği alanının dışında deneyimler.

Kolektif faaliyetlerde bulunurken benimsediğimiz anlatılar da davranışlarımızı etkiler. Kendimi makinenin sadece bir dişlisi olarak görürsem, kendimi o faaliyetin bir aktörü olarak görmemden farklı bir şekilde, parçası olduğum kolektif faaliyeti etkileme fırsatlarım olduğumu hissederim. Ampirik literatür, kendi rollerinin kuruluşlarının eylemleriyle nasıl ilişkili olduğunu görmeyen çalışanların, kendi rollerini kuruluşlarının eylemleriyle daha yüksek derecede özdeşleştiren çalışanlara göre genellikle daha düşük motivasyona sahip olduklarını göstermektedir [18]. Yaptığımız şeyi ve yapmamız gereken şeyi nasıl gördüğümüze bağlı olarak —benimsediğimiz anlatıya göre— eylemlerimiz için farklı motivasyon ve niyetlere sahip oluruz ve faaliyetlerimizi sürdürürken yapabileceklerimizle ilgili farklı fikirler geliştiririz.

Özetlemek gerekirse: kolektif bir faaliyete katıldığımızda, kendi anlatılarımız aracılığıyla bu katılımımızı anlamlandırırız. Anlatılar, faaliyeti üç etkenlik modundan birine göre ifade eder. Kendi anlatılarımıza ait etkenlik modları, kolektif faaliyetlere katıldığımızda

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

deneyimlerimiz ve niyetlerimiz üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

3 | Ahlaki Sorumluluk

Bu bölümde amacım, öz-anlatıların bireylerin katıldıkları kolektif eylemler için ahlaki sorumluluklarını nasıl etkilediğini araştırmaktır. Genel olarak, aktif etken modda kendimiz anlattığımız (kolektif) eylemlerden ahlaki olarak sorumlu olduğumuzu, etkileşimli modda anlattığımız eylemlerde suç ortağı olduğumuzu ve pasif modda anlattığımız eylemlerden ahlaki olarak sorumlu olmadığımızı savunacağım — ilgili bir mazeretimiz olmaması gibi standart uyarılar göz önüne alındığında.

Ahlaki sorumluluk ile anlatıdaki eylemsel modlar arasındaki bağlantı, günlük uygulamalarımıza yabancı değildir, aksine insanların ahlaki sorumluluğu normalde nasıl müzakere ettikleri veya yargıladıkları ile derinlemesine iç içe geçmiştir. Her eylemsel moda, ahlaki sorumluluğun bir resmi aittir. Basit bir suç anlatısını ele alalım: Kai, talihsiz güvenlik görevlisini manipüle ederek Tom'un binanın güvenliğini geçmesine yardım etti; Tom mücevherleri aldı ve Kai'nin eşliğinde kaçış arabasıyla uzaklaştı. Üç karakterin her biri mücevherlerin çalınmasında rol oynadı, ancak anlatı Tom'un suçun sorumlusu, Kai'nin suç ortağı ve talihsiz güvenlik görevlisinin ise ikisi de olmadığını ima ediyor. Bunu, Tom'u aktif modda, Kai'yi etkileşimli modda ve talihsiz güvenlik görevlisini pasif modda sunarak yapıyor. İnsanlar bu ajans modlarını, ahlaki sorumluluğu müzakere etmenin günlük söylemsel uygulamalarının bir parçası olarak kullanırlar. Bir futbol maçında kimin ne yaptığını ve kimin kime yardım ettiğini tartışmak, açıkça ahlaki değerlendirmeler olmasa bile, genellikle maçtaki olaylar için övgü (veya suç) kime verilmesi gerektiğini müzakere etmek anlamına gelir; ve birçok kişi bir

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

şekilde olaylara karışmışsa, bazı kötü davranışlardan kimin sorumlu olduğu sorusu, açıkça ahlaki terimler kullanılmadan, pratikte olanların anlatılmasıyla tatmin edici bir şekilde cevaplanabilir.

Bu, insanların kendi öyküleri ve bu öykülerde yaptıklarını anlatmak için kullandıkları etkenlik biçimlerinin, kolektif eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğu nasıl belirlememiz gerektiği üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Bence vardır. İnsanların niyetlerini ve ajansal deneyimlerini, yani kendilerini hareket ettiklerini düşündükleri alanı şekillendirerek, anlatılar insanlara atfedilebilecek eylemleri ve onların sorumlu tutulabilecekleri ihmallerin kapsamını etkiler.

3.1 | Aktif Mod

Aktif mod ile başlayacağım. Araçlar aracılığıyla hareket edebileceğimiz ve bu hareketin araca atfedilemeyeceği tartışmasız bir gerçektir. Bir ağacı kesmek için testereyi veya sırtımı kaşımak için elimi kullanabilirim, ancak bu hareketlerin benim hareketlerim olduğu gerçeğini değiştirmez. Araç kendisi bir etken olsa bile, yine de onun aracılığıyla hareket edebilirim. Dan, Bill'i ezip öldüren yaban domuzu sürüsünü korkutmak için silahını ateşleyerek Bill'i kasıtlı ve bilinçli olarak öldürebilir. Domuzlar Bill'e doğru koşarken onu öldürme arzusu duysalar bile, bu Dan'ın domuzları Bill'i öldürmek için kullandığı gerçeğini değiştirmez. Araç insanlardan oluşsa bile, yine de onu kullanarak hareket edebilirim. General, ordusunu bir uzuv gibi kullanarak bir kaleyi kuşatabilir. CEO, kuruluşunu bir makine gibi görüp her türlü amaç için kullanabilir ve "aracı" aslında bir grup insandan oluşsa da onun aracılığıyla hareket edebilir. Başkaları aracılığıyla hareket etme kavramı duygusuz gelebilir, ancak bu, günlük

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

yaşamın sıradan ve yaygın bir parçasıdır. Dışarı çıkıp lahana satın alırsam, mutlaka başkaları aracılığıyla hareket ederim — en azından, lahanayı satan satıcı aracılığıyla. Lahana aldım. Satıcı kişi aracılığıyla hareket etmeden hiçbir şey satın alamazsınız. Ancak yine de ticari alışverişleri bireylere atfedilebilecek eylemler olarak değerlendiriyoruz. Benzer şekilde, bir banka hesabı açtığımda, zorunlu olarak başkaları aracılığıyla hareket ederim — en azından, banka tarafında gerekli işlemleri tamamlayan banka çalışanları aracılığıyla. Bir banka hesabını tamamen kendi başıma açamam, ancak yine de genellikle banka hesabı açmayı bireysel bir eylem olarak değerlendiririz. Önemli olan nokta şudur: diğer insanlar aracı olsalar da, onların aracılığı, onlarla nasıl etkileşimde bulunduğumuz konusunda her zaman belirgin değildir.

Elbette, büyük insan gruplarını kontrol etmek, bazı basit mekanik araçları kontrol etmekten daha zordur. İnsanlar direnebilir, erteleyebilir, fikirlerini değiştirebilir vb. Bu, mekanik araçlarda nadiren görülür. Liderler, genellikle kendilerinin ve başkalarının düşündüğünden daha az organizasyon kontrol etme yeteneğine sahiptir [34]. Ancak bu, diğer insanlar aracılığıyla hareket edebileceğimiz gerçeğini değiştirmez: Bir aracın güvenilir veya kontrol edilmesi zor olması, onun aracılığıyla hareket etme yeteneğimizi zayıflatmaz. Robotik bir pençe kullanarak bir arcade oyunundaki oyuncağı alabilirim, ancak başarısızlık oranım normalde başarı oranımı çok aşıyor. Dan'in yaban domuzu sürüsünü kullanarak Bill'i öldürmeyi başarması büyük ölçüde şansa bağlı olabilir, ancak bu yine de onun eylemidir. Benzer şekilde, çevresindeki insanlar üzerinde çok az kontrolü veya etkisi olan biri bile yine de onlar aracılığıyla hareket edebilir.

İnsanlar araçları kullanarak gerçekleştirdikleri eylemlerden ahlaki olarak sorumluya, kolektifleri kullanarak gerçekleştirdikleri eylemlerden de ahlaki olarak sorumlu tutulmaları için prima facie bir durum söz konusudur. Bir CEO'nun bir ürünü piyasaya sürmeyi

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

amaçladığını, bu amaç doğrultusunda hareket ettiğini, ürünün piyasaya sürülmesinde nedensel bir rol oynadığını ve ürünü piyasaya sürdüğünü anladığını varsayalım. Yukarıdaki tartışma göz önüne alındığında, söz konusu araç kendi niyetleri ve deneyimleri olan çok daha fazla insandan oluşsa da, onun ürününü kendi organizasyonunu bir araç olarak kullanarak piyasaya sürdüğünü söylemek makul olur. Bu nedenle, ürünün piyasaya sürülmesi kolektif bir eylem olsa da, bu eylemin kendisine atfedilebileceği için, ürünün piyasaya sürülmesinden ahlaki olarak sorumlu tutulabileceğini öneriyorum. Bu, eylemin başka kişilere de atfedilemeyeceği anlamına gelmez: Ar-Ge departmanındaki bir çalışan da ürünü piyasaya sürmeyi amaçlayabilir, bu amaç doğrultusunda hareket edebilir, ürünün piyasaya sürülmesinde nedensel bir rol oynayabilir ve ürünü piyasaya sürdüğünü anlayabilir. Hem CEO hem de Ar-Ge departmanındaki çalışan, ürünü piyasaya sürme eylemini gerçekleştirdi (her ne kadar oldukça farklı şekillerde olsa da) ve bu nedenle her ikisi de bu eylemden ahlaki olarak tam olarak sorumlu olabilir.(5)

Aynı durum, kolektif eyleme çok az nedensel etkisi olanlar için de geçerlidir. NASA'nın ay iniş projesinde çalışan hademe örneğini tekrar ele alalım. Bu hademe, kendini sadece yerleri silen biri olarak değil, aya insan gönderen biri olarak görüyordu. Aya insan göndermek istediği niyeti, hem kendi davranışını (NASA'ya neden katıldığını, hademe işlerini nasıl yaptığını, meslektaşlarıyla nasıl iletişim kurduğunu vb. Onun rolünün başka biri tarafından da yerine getirilebilecek olması veya hatta organizasyonun yapısal yeniden düzenlenmesinde tamamen ortadan kaldırılabilmesi, bu eylemin kolektif performansında onun ajansının yer aldığı gerçeğini değiştirmez; aslında, organizasyonun her seviyesindeki NAS A çalışanlarının çoğu, hatta hepsi için de aynı şey söylenebilir.(6) Elbette, birisinin kasıtlı olarak bir eyleme katılmış olması ve niyetinin doğru yol, 7 eylemin n nedeni olmuş olsa da, bu durum onların

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

eylemden tamamen sorumlu oldukları anlamına gelmez: örneğin, onların sadece kısmen sorumlu oldukları düşünülebilir. Ancak, hademenin niyetinin ne olduğunu ve bunun kolektif eyleme katkısını nasıl açıkladığını düşünün. O, bir insanı aya göndermek için NASA ile işbirliği yapar; NASA ile olan işbirliği, bu niyet tarafından şekillenir ve onu yansıtır. Başka bir deyişle, niyetinin hedeflediği şeyi gerçekleştirmek için NASA'yı kullanır. Bu nedenle NASA, temizlik görevlisi için çok mükemmel bir araçtır. Temizlik görevlisinin bu araç üzerinde çok az kontrolü olması ve bu aracı kullanmasa bile amaçladığı sonucu yine de gerçekleştirmiş olabileceği gerçeği, aracı kullanmasıyla ilgili ahlaki sorumluluğunu etkilemez: Bir aracın güvenilir veya kontrol edilmesi zor olması, bu araçla hareket etme yeteneğimizi zayıflatmaz.

Bireylerin, nedensel katkıları küçük olsa bile kolektif eylemlerden ahlaki olarak tam olarak sorumlu olabileceği iddiasına karşı çıkılmasının bir nedeni, bu bireylerin daha büyük nedensel katkı sağlayan birine göre övgü (veya suçlama) hak etmedikleri yönündeki sezgidir. Ben de bu sezgiyi paylaşıyorum, ancak bunun, ahlaki sorumluluğun atfedilmesinden (bu makalenin odak noktası) öteye geçen suçlama ve övgülerin diğer boyutlarını yansıttığını düşünüyorum. Miranda Fricker [37]'in belirttiği gibi, suçlama içerik, amaç ve ifade açısından çeşitlilik gösteren bir sosyal uygulamadır. Özellikle, sık sık sadece ahlaki sorumluluğun atfedilmesini değil, aynı zamanda konunun karakterinin veya yeteneklerinin değerlendirilmesini de ifade eder. Değerlendirme ve atfın bu birleşimi pratikte mantıklıdır, çünkü insanların eylemleri genellikle tutum ve yeteneklerinin bir yansımasıdır; bu nedenle katil sadece kötü bir şey yapmakla kalmamış, aynı zamanda karakteri hakkında olumsuz bir şey de ortaya koymuştur. Ancak değerlendirme ve atfı birbirinden ayrı olabilir. Tamamen ıslah olmuş, pişmanlık duyan bir suçlu, bir cinayetten suçlu olabilir, ancak

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

karakterinde hiçbir kusur olmayabilir; bir bilim insanı, karakteri veya bilimsel becerileri olumlu bir değerlendirmeyi hak edecek hiçbir özelliği olmasa bile, milyonlara mutluluk getiren şanslı bir keşif yaptığı için övgüye değer olabilir. Kolektif bir eyleme daha az nedensel katkı yapmış olan kişiler için, eyleme katılımları genellikle daha büyük katkı yapmış katılımcıların tutum ve yeteneklerini yansıtmaktan çok daha azını yansıtır. Öyleyse, ilk grup, eylem için ahlaki olarak eşit derecede sorumlu olsalar bile, eylem için değerlendirici övgü veya eleştiriye daha az layık olabilirler. Dolayısıyla, kolektif bir eyleme daha az nedensel katkı sağlayan bireylerin, bu eylem için daha az övgü veya eleştiriye layık oldukları yönündeki sezgi, bireylerin ahlaki sorumluluklarındaki herhangi bir farklılıktan ziyade, övgü ve eleştirinin değerlendirme boyutunun bir yansıması olabilir. En azından, bu olasılık, bir bireyin kolektif bir eylem için ahlaki sorumluluğunun, onun nedensel katkısının bir fonksiyonu olduğu yönündeki sezginin kanıt değerini zayıflatır. Özetlemek gerekirse, kolektif bir eyleme katıldığımızda ve bu eyleme katılımımızı ajanssal mod aracılığıyla anladığımızda, genel olarak bu eylemden ahlaki olarak sorumlu olduğumuzu savunmuşumdur. Çünkü bu eylem, sıradan bir bireysel eylemin bize atfedilebileceği gibi, bize atfedilebilir. Diğer aktörlere güvenmeden kolektif eylemleri gerçekleştiremesek de, yine de onlar aracılığıyla hareket edebiliriz. Başkaları aracılığıyla hareket ettiğimizde, nedensel zincirdeki diğer aktörlerin varlığı, bu eylemler için ahlaki sorumluluğumuzu azaltmaz.

3.2 | Pasif Mod

Diğer uçta ise, pasif modda bu eylemlere katılımlarını anlatan kişilere kolektif eylemleri atfedemeyiz. Aktif moddaki kişilerden farklı olarak, pasif moddaki kişiler kolektif bir eylem gerçekleştirme niyetinde

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

değildirler ve kendilerini böyle görmezler. Kolektif eylemleri bireysel katılımcılara atfettiğimiz yönünde bir varsayım yoktur. "Ben yerleri silmiyorum, aya insan gönderiyorum" diyen her temizlik görevlisi için, "Ben aya insan göndermiyorum, sadece yerleri siliyorum!" diyen çok daha fazla kişi vardır. Büyük bir çokuluslu şirketin muhasebe departmanında alt düzey bir pozisyonda çalışan biri, saç ürünleri üreten, hayvanlar üzerinde araştırma yapan ve (hayır kurumu aracılığıyla) evsizlere yemek dağıtan bir işletmenin parçası olabilir. Muhasebe çalışanı, saç ürünleri üretmediğini, hayvanlar üzerinde araştırma yapmadığını veya evsizlere yemek dağıtmadığını iddia ederse, bu tamamen makul görünür. O, bu eylemleri gerçekleştirmeyi hiç amaçlamamıştır ve kesinlikle bunları gerçekleştirmek için kuruluşu bir araç olarak kullanmamıştır. Maruyama'nın [29] daha önceki alıntısında, Pasifik Savaşı sırasında Japon ordusunun liderlerini, astları tarafından manipüle edilen robotlar olarak sunduğu gibi, bir kuruluşun liderleri bile, kendi etki alanlarının kuruluşun kendisine kadar uzanmadığını hissedebilirler. Bu liderler resmi olarak emir verme yetkisine sahip olsalar da, pratikte yapabilecekleri tek şeyin, içeriği önceden belirlenmiş emirleri dile getirmek olduğunu hissediyorlardı: "Aslında, nominal liderler, isimsiz, hukuk dışı güçler tarafından yaratılan fiili durumlara ayak uydurmak için her zaman çaresizce çabalıyorlardı" [29, s. 107-108].

Bu kişiler, yine de, içinde rol aldıkları kolektif eylemlerden ahlaki olarak sorumlu mu? Öyle olabileceğini düşünmek için bazı nedenler var. Bazen, niyetleri olmasa bile, kolektif eylemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerinde önemli bir nedensel etkiye sahipler; ve bazen, bunun kendi etki alanları içinde olduğunu fark etmeseler bile, kolektif eylemin gerçekleşmesini engelleme gücüne sahipler. Ancak, bu nedenlerin hiçbirini ikna edici bulmuyorum. İlkinden başlayayım. Nedensel etki tek başına ahlaki sorumluluğu

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

gerekçelendirmek için yeterli değildir. Jack'in Jill'i öldürdüğünü varsayalım. Bir grup seyirci, Jack'in Jill'i öldürme kararında nedensel olarak katkıda bulunmuşsa, yani Jack sadece seyircilerin varlığı nedeniyle Jill'i öldürmüştü, bu tek başına onları katil yapmaz, tabii ki varlıklarıyla Jill'i öldürme niyetleri yoksa. Aynı nokta, kolektif eyleme bireysel katkılar için de geçerlidir. Bir kişinin işi, bir organizasyonun davranışları üzerinde önemli bir nedensel etkiye sahip olabilir, öyle ki, bu kişinin katkısı olmasaydı organizasyon φ yapmazdı. Ancak bu, pasif modda olan kişilerin yapmadığı gibi, bu kişinin katkısıyla organizasyonun φ yapmasını amaçlamadığını varsayarsak, onu φ yapmaktan ahlaki olarak sorumlu kılmak için tek başına yeterli değildir. Ancak, insanların sadece kasıtlı olarak yaptıkları şeylerden ahlaki olarak sorumlu olmadıkları da makul bir şekilde cevap verilebilir. Bazen insanlar, yapmaları gereken şeyleri yapmadıkları zaman, ihmallerinden sorumlu olabilirler. May [8, s. 143] tam da bu noktaya değinerek, kolektifin φ yapma niyeti olmasa bile, bireyin φ yapma niyeti varsa, bireyin kolektifin φ yapmasından ahlaki olarak sorumlu olabileceğini savunur Ancak, bu nokta pasif modda olan kişiler için geçerli değildir, çünkü onların ihmalleri ihmalden değil, suçlanamayacak bir bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Çalışanlar, kuruluşlarının belirli bir şekilde hareket etmesini engelleme gücüne sahip olsalar bile, pasif modda bu faaliyetlerdeki rollerini anlayan kişiler, bu tür davranışları engellemeyi kendi etki alanları içinde görmezler; devam eden faaliyetlerini anlamlandırmak için benimsedikleri anlatı, sahip oldukları gücü kullanma yollarını etkili bir şekilde görmelerini engeller. Yukarıda belirttiğim gibi ve benden önceki akademisyenlerin de gösterdiği gibi [16, 17], benimsediğimiz anlatılar dünyayı anlama biçimimiz üzerinde yaygın ve derin bir etkiye sahiptir. Belirli faaliyetlerin kendi etki alanının dışında olduğu bir anlatıyı benimsemiş olan bir kişi, bu faaliyetleri yapmayı (veya önlemeyi) mevcut seçenekler olarak

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

göremez. Birçok kişinin, bu noktayı kanıtlamak için kendi organizasyonlardaki deneyimlerine bakabileceğini düşünüyorum, ancak anlatıların bazen organizasyonlardaki çalışanlar arasında güçsüzlük algısı yaratabileceğine dair birçok ampirik kanıt da vardır (örneğin, bkz. [38]). Bunun bir sonucu olarak, bir kişinin benimsediği anlatı, onu ç eylem alanına ilişkin pasif bir konumda gösteriyorsa, bu kişi ç alanı içindeki eylemleri aslında nasıl etkileyebileceğini veya önleyebileceğini bilemeyebilir. Bir anlatıyı benimsemenin kişinin epistemik durumu üzerindeki etkileri yaygın ve derindir [17], bu da kişinin bu tür bilgisizliği ve bunun etkilerine ilişkin suçluluğunu azaltır (bilgisizliğin ahlaki başarısızlıkları ne zaman ve nasıl mazur gördüğü hakkında daha fazla tartışma için bkz. [39]).

Ancak bu, başka bir endişeyi de beraberinde getirir. Belki de pasif bir öz-anlatı, birine davranışları için bir mazeret sağlar ve bu da onun ahlaki sorumluluğunu hafifletir, ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Isaacs [3, s. 110]'ın yazdığı gibi, bir organizasyonun bireysel üyesi için "bireyin rolündeki eylemleri, arkasında güçlendirici bir organizasyon yapısının tüm gücüne sahipse", o zaman belki de kişinin kendi anlatısı ne olursa olsun, yaptığı şeyin basitçe bir gerçeği vardır ve pasif öz anlatı, yaptıklarını değiştirmek yerine sadece suçluluğunu azaltır. (8)

Buna yanıt olarak, öncelikle şunu tekrarlamak istiyorum: Kolektiflerdeki insanların davranışları, bakış açısını yalnızca bireyin davranışlarıyla sınırlandırmakla ya da kolektifin diğer üyelerinin davranışlarını da dahil etmek suretiyle genişletmekle, çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Birini, aynı anda ve aynı davranış nedeniyle, hem elektronik tabloları doğru bir şekilde dolduran hem de muhasebe sahtekarlığına katkıda bulunan olarak tanımlamak doğru olabilir, ancak ikinci tanım, yalnızca çevresindeki kişilerin davranışları dikkate alındığında uygun olacaktır. Bu, bir kişinin çevresindeki kişilerin davranışlarının, ona hangi eylemlerin atfedileceğini belirlemede ne

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

zaman ilgili olduğu sorusunu gündeme getirir. Bu durumda, muhasebe sahtekarlığıyla ilgili kendi anlatısı aktif modda olsaydı, yani elektronik tabloları doldurarak muhasebe sahtekarlığı yapmak niyetinde olsaydı ve organizasyonunun geri kalanını bir araç olarak kullanmış olsaydı, her iki eylem de ona atfedilebilir ve her ikisi için de tam sorumluluk ona ait olurdu. Peki ya pasif bir öz anlatımı olsaydı? Bu durumda, sahtekarlığa katkısı kasıtlı bir eylem değil, bir kaza olurdu. O, kasıtlı olarak elektronik tabloları doldurdu ve bu, ahlaki olarak sorumlu tutulacağı bir eylemdir; ancak sahtekarlık yapma niyeti yoktu. Çevresindeki kişilerin davranışları, kendi eyleminin bir parçası olarak ona atfedilemezdi, çünkü o, onlar aracılığıyla hareket etmiyordu. Dolandırıcılık, onun davranışının nedensel bir sonucu olarak gerçekleşmiş olsa bile, yukarıda belirttiğim gibi, bu onu kendisine atfedilebilir bir eylem yapmaz. Yine de ihmalden dolayı ahlaki olarak suçlu olabilir; belki de işinin neye katkıda bulunduğunu fark etmeliydi. Bununla birlikte, insanların kendi anlatıları genellikle davranışlarının sonuçlarını ve başka türlü davranma olasılıklarını görmelerini engeller, bu da bu tür suçluluğu azaltabilir (ve bazı durumlarda belki de tamamen ortadan kaldırabilir). Ve bu durumda bile, onun ahlaki suçu ihmalden kaynaklanacaktır, dolandırıcılık eyleminden değil, çünkü dolandırıcılık ona atfedilemez. Kasıtlı olarak muhasebe dolandırıcılığı yapan bir kişinin ahlaki sorumluluğunun, dolandırıcılık yapma niyeti olmamasına rağmen, ihmali sonucu şirketin dolandırıcılık eylemlerini doğru bir şekilde doldurduğu için mümkün kılan kişinin ahlaki sorumluluğundan farklı türde ve büyüklükte olduğunu belirtmek gerekir.

Son olarak, insanların kendilerini pasif bir şekilde anlatan bir anlatı benimsememeleri gerekir. Belki de, ama kişinin kendi anlatısını kontrol etmesi kolay değildir. Murdoch'un The Bell adlı eserindeki Dora karakterini tekrar ele alalım. Dora, Paul ile evlenerek, hayatının çoğu yönünde pasif olduğu bir anlatıyı

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

düşünmeden benimsemiştir — kendini düzenli, kontrollü ve faaliyetlerinden uzaklaşmış olarak görmektedir. Hikayenin anlatı geriliminin çoğu, sonunda harekete geçme, sonunda kendi başına bir şeyler yapma çabalarında (hayali ve pratik) yatmaktadır. Sonunda başarılı olsa da, bunun için çok büyük bir çaba sarf etmesi gerekmiştir. Benzer şekilde, kendilerini kuruluşlarının faaliyetleri karşısında pasif, makinenin basit dişlileri olarak gören yabancılaşmış çalışanlar için, değişimi gerçekleştirebilecekleri gerçek güçleri hakkındaki bilgisizliklerini aşmak zor olabilir. Bu zorluklar, kendi etki alanlarının gerçek sınırlarını fark edememelerinden kaynaklanan suçluluk duygularını azaltabilir. (Yine de, Dora'nın yaptığı gibi, epistemik durumlarını değiştirmek için bir miktar sorumluluk taşıyabilirler — Marksist anlamda makul olarak "yanlış bilinç" olarak adlandırılabilirler — şeyden kaçmak için — ancak bu fikri burada daha fazla geliştirmeyeceğim. Daha sonra, insanların benlik öyküsünü seçme konusunda neden çok az seçeneğe sahip olduklarına dair ek bir argüman sunacağım: karmaşık ve koordineli kolektif eylemlere katılmak, genellikle meslektaşlarla koordinasyon sağlamak için ortak bir öykü benimsemeyi gerektirir. Bireyler genellikle bu anlatının içeriği ve biçimi ile bunun daha geniş inanç ve eğilimlerine nasıl entegre edildiği üzerinde çok az kontrole sahiptir. Sonuç olarak, ilk etapta bu eyleme katılmalarının ahlaki olarak caiz olduğunu varsayarsak, bireyler böyle bir anlatıyı benimsedikleri için suçlu sayılamazlar, çünkü bunu yapmadan eyleme katılamazlar. Ancak bu tartışma 4. Bölüme kadar beklemek zorunda.

3.3 | Etkileşimli Mod

Şimdi, etkileşimli modda kendi faaliyetlerini anlatan kişilere geçelim.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Bu kişiler kolektif bir eyleme katılırlar eyleme katılırlar ve gruplarının bu eylemi gerçekleştirmesine yardımcı olma niyetindedirler. Kutz [12] bu tür durumları suç ortaklığı olarak nitelendirir. Bu durumlarda, katılımcılar kendilerini φ-ing kolektif eylemine katkıda bulunan kişiler olarak görürler, ancak kendilerini φ-ing yapan kişiler olarak görmezler. Bir ticari şirketin faaliyetleri gibi kolektif eylemlere katılan bireylerin çoğu, kolektifin davranışında bireysel olarak çok az fark yaratır ve bu tür davranışların ortaya çıkmasını engellemek için çok az gerçek yeteneğe sahip olabilir (veya en azından kendilerini öyle görür). Bununla birlikte, kendileri φ yapma niyetleri olmadan, kolektif φ projesinde üzerlerine düşen görevi yerine getirme ve meslektaşlarına yardım etme niyetinde olabilirler. Kutz, bu katılımcıların ahlaki olarak sorumlu olduklarını, kolektif eylemin doğrudan katılımcılara atfedilebileceği için değil, kolektif yanlılara ortak oldukları için savunur.

Kutz'a göre, suç ortaklığını temel alan niyetler katılımcı niyetlerdir: yani, "her birinin grup faaliyetini veya sonucunu desteklemek için üzerine düşen görevi yerine getirme niyeti" [12, s. 78]. Bunlar, etkileşimli modu kullanarak kolektif bir faaliyetteki rolünü anlatan bir kişinin sahip olacağı niyetlerdir: hem kendisinin hem de diğer aktörlerin eylemliliğine atıfta bulunurlar (örneğin, "Şirketin kayıplarını hileli bir şekilde gizlemesine yardım etmeyi niyetliyim"). Buna karşılık, aktif modda rollerini anlayan kişiler, eylemi gerçekleştirme niyetine sahiptir (örneğin, "Muhasebe sahtekarlığı yapmayı planlıyorum"), pasif modda rollerini anlayanlar ise eylemi gerçekleştirme veya yardım etme niyetinde değildir (örneğin, "Muhasebe sahtekarlığı yapma veya başkalarının yapmasına yardım etme niyetim yok, ancak benden istenen hesap tabloları doğru bir şekilde doldurmayı planlıyorum — sonuçta bu benim işim"). Böylece, suç ortaklığı, etkileşimli modda bulunan bireylerin sahip olduğu ahlaki sorumluluğu yansıtmaktadır: aktif modda bulunanlardan farklı olarak, bunlar kolektif eylemin kendisinden

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

doğrudan sorumlu değildir, ancak pasif modda bulunanlar gibi kolektif eylemden ahlaki sorumluluktan da kaçamazlar.

Kutz [12], kolektif eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun eksiksiz bir analizini sunmak için suç ortaklığı kavramını kullanır. Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum.

Bazı durumlarda, bireyler kolektif eylemlerden tamamen sorumlu olacaktır. Diğer durumlarda ise, bireyler kolektiflerinin eylemlerinden sorumlu değildir. Kutz'un açıklaması, bireylerin o eyleme katkıda bulunmak amacıyla kolektif eylemlere katıldıkları etkileşimli mod için geçerlidir — Kutz'un "katılımcı niyetler" olarak adlandırdığı şey — ancak, daha önce de belirttiğim gibi, insanların kolektif eylemlere katıldıkları tek niyet türü bu değildir. Bireyler, kendilerini aktif modda sunan bir anlatıyı benimsediklerinde, aslında kolektif olan bir eylemi gerçekleştirmek niyetindedirler.(9) Buna karşılık, kendilerini pasif modda sunan bir anlatıyı benimsediklerinde, ilgili kolektif eylemi gerçekleştirmek niyetinde olmadıkları gibi, bu eyleme katkıda bulunmak niyetinde de değildirler.

Bu bölümü bir açıklama yaparak bitirmek istiyorum. Gerçek bir şey hakkında yazılmış herhangi bir anlatı gibi (kurgusal bir şeyin aksine), kendi kendimize anlattığımız hikayeler de yanlış olabilir. Aslında başka biri arkadan ittiği halde, vazoyu benim devirdiğimi düşünebilirim. Ya da aslında kimse vazoyu devirmemişken, yanlışlıkla bunu yaptığımı hatırlayabilirim. Anlatılar, kişinin yaşadığı olayları basitleştirir ve yapılandırır; bir şey hakkında olup, ona bir bakış açısı getirir. Ancak olayları basitleştirmek, ne de olanlara ilişkin bir bakış açısıdır — bu sadece bir hatadır. Bu, hatalı öz anlatıların kişinin ahlaki sorumluluğunu etkileyip etkilemediği sorusunu gündeme getirir.

Genel olarak, öz anlatılar iki şekilde yanlış olabilir. Birincisi, gerçekleşmemiş bir eylemdeki kişinin rolünü anlatmasıdır. Bu durumda, yanlış öz anlatı, o eylem için ahlaki sorumluluk gerektiren bir eylem

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

olmadığı için, kişinin o eylem için ahlaki sorumluluğunu etkilemez. İkincisi, kişinin kendi anlatımlarının, gerçekleşmiş bir eyleme katılımını yanlış tanımlamasıdır. Belki de φ yapma niyetimin φ 'nin bir nedeni olduğuna inanıyorum, oysa aslında φ 'de hiçbir nedensel rol oynamamıştır; ya da belki de φ yapma niyetimin φ 'nin bir nedeni ol e inanmıyorum, oysa aslında öyledir.¹⁰ Bir kişinin kendi anlatısının, ona atfedilebilecek eylemleri etkileyerek ahlaki sorumluluğunu etkilediğini, ancak ahlaki sorumluluğunu doğrudan belirlemediğini savundum. Ancak, kişinin bir eylemde bulunduğu (veya bulunmadığı), ancak yaptığı şey hakkında yanlış ve bunun sonucunda kendi anlatısı ile eylemleri arasındaki bağlantının kopduğu durumlar olabilir. Bu durumlarla ilgili iki iddiada bulunmak istiyorum: ilk olarak, kişinin kendi anlatısı, kişinin gerçekleştirdiği eylemi ve dolayısıyla ahlaki sorumluluğunun kapsamını hala etkiler; ikinci olarak, kişinin gerçekleştirdiği eylemle ilgili inançları gerçekten yanlıştır. Nedenini anlamak için şu örneği ele alalım. Dan, Bill'i öldürmek niyetindedir ve bu niyetini, adamlarını birer araç olarak kullanarak ve cinayete aktif olarak katıldığını bilerek gerçekleştirir. Ancak Dan'in bilmediği bir şey vardır: Karşısında Bill değil, Bill'in ikiz kardeşi Dill vardır. Dolayısıyla Dan, Bill'i öldürdüğünü ve Dill'i öldürmediğini sanarak yanılmaktadır. Yine de Dan'in kendi anlatısı, cinayetle ilgili olarak onu aktif modda temsil ettiği için, bu onun niyetlerini ve ajansal deneyimlerini etkiler; çünkü önündeki kişiyi öldürmeyi tamamen niyetlemiştir ve bunu yaptığını anlar, cinayetten ahlaki olarak tamamen sorumludur. Dolayısıyla Dan, yaptığı eylem hakkında yanlış bir inanca sahiptir, ancak kendi anlatısı yine de yaptığı eylem (yani Dill'i öldürmek) için ahlaki sorumluluğunu etkiler. Örneğin, Dan etkileşimli modda katılımını anlamış olsaydı, Dill'in cinayetinde sadece suç ortağı olurdu (yine de, suç ortağı olduğu cinayetin Dill'in değil Bill'in cinayeti olduğuna dair inancı yanlış olurdu).

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Genel olarak, kişinin kendi hakkında yanlış bir anlatısı varsa, yani kişinin katıldığı eylemler ile anlattığı anlatı arasında bir uyumsuzluk varsa, kendi anlatıları yine de kişinin gerçekleştirdiği eylemleri ve dolayısıyla ahlaki olarak sorumlu olduğu eylemleri etkiler — her ne kadar kişinin sorumlu olduğu eylemler, kişinin ahlaki olarak sorumlu olduğuna inandığı eylemler olmasa da.

4 | Kolektif Eylemde Anlatı Tanıklığı ve Koordinasyon

İnsanlar benimsedikleri anlatılar üzerinde kontrol sahibi midir? Eğer öyleyse, bu, insanların kolektif eylemdeki katılımları hakkında farklı bir anlatı benimsemek suretiyle ahlaki sorumluluktan kaçınabilecekleri anlamına gelir Bu bölümde, bireylerin kendi anlatıları üzerindeki kontrolünün sınırlı olduğunu savunacağım. İnsanlar genellikle, işletmeler veya ordular gibi kuruluşlarda yaygın olarak görülen karmaşık koordineli faaliyetlere katılabilmek için anlatı biçiminde tanıklık benimsemek zorundadır. Bu tür bir tanıklığı benimsediklerinde, bu, kendi anlatıdaki öz-anlayışlarını, üzerinde çok az veya hiç kontrol sahibi olmadıkları şekillerde şekillendirebilir.

Öncelikle, sosyal koordinasyon için anlatıların önemini tartışacağım.

Basitlik açısından, bir iş organizasyonu örneğine odaklanacağım. Bununla birlikte, ortaya koyduğum argümanların çoğu, diğer kolektifler için de mutatis mutandis geçerli olabilir.

Bir şirkete yeni katılan bir kişinin ilk görevi genellikle neler olup bittiğini ve ne yapması gerektiğini anlamaktır. Bunun için karşılaştıkları kafa karıştırıcı ve yapılandırılmamış bilgileri alıp, bazı meslektaşlarının neden belirli şekillerde davrandıklarını ve neyi hedeflediklerini, ekibin neyi başarmak için işbirliği yaptığını ve neyi başardıklarını, m i üyelerinin toplu ve bireysel olarak karşılaştıkları zorlukları anlamak için

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

yapılandırmaları gerekir.¹¹

Çalışmalarımızın devam eden niteliğini ve sonuçlarını anlamak için genellikle başkalarının tanıklıklarına güveniriz.¹² Bu amaç için en yararlı tanıklık türü, anlatımsal tanıklık, yani "tek bir cümle değil, birbiriyle bağlantılı iddialardan oluşan yapılandırılmış bir söylem" [17, s. 4026] şeklindeki tanıklıklardır. Anlatımsal tanıklık, bu bağlamda iki nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak, alıcıların gözlem ve diğer kaynaklardan edindikleri, önceden düzenlenmemiş ve sistematik olmayan bilgileri yapılandırmalarına yardımcı olur. Velleman [21, s. 1]'in belirttiği gibi, "Bir hikaye, olayları anlatmaktan daha fazlasını yapar; olayları anlaşılır hale getirecek şekilde anlatır, böylece sadece bilgi değil, aynı zamanda anlayış da aktarır." Bu, geçmiş olaylar için olduğu kadar devam eden olaylar için de geçerlidir. İkincisi, alıcının olup bitenleri anlamasının, organizasyonun diğer üyelerinin anlayışıyla örtüşmesini sağlar. Yönetim jargonundan ödünç almak gerekirse, insanlar "aynı sayfada" olmadıklarında işbirliği ve koordinasyon bozulur. Bu şekilde, anlatımsal tanıklık, iş organizasyonları gibi kolektifler için gerekli olan karmaşık koordinasyonu kolaylaştırmaya yardımcı olur.⁽¹³⁾

Fraser [17], anlatımsal tanıklığın temel özelliğinin, dinleyicinin konuşmacıya olan epistemik bağımlılığının, basit (anlatımsal olmayan) tanıklığa göre daha zengin ve daha uzun süreli olması olduğunu savunur. Basit tanıklık durumunda, dinleyici yeni bilgileri alır ve bunları mevcut inanç sistemine entegre eder. Anlatımsal tanıklık durumunda ise, dinleyicilerin aldığı bilgiler önceden yapılandırılmıştır [17, s. 4026]. Bu, sadece yeni bir inancı benimsemekten daha geniş kapsamlı epistemik sonuçlar doğurur: "Söz konusu yapıyı benimseyerek, aktör, konuşmacının kendi bakış açısını şekillendirmesine izin verir... Bir kez benimsendiğinde, bir bakış açısı, aktörün bilişsel repertuarına istikrarlı bir şekilde yerleşebilir ve uzun

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

vadeli epistemik etkiler yaratabilir" [17, s. 4029]. Anlatıların bireyin ahlaki sorumluluğunu etkilemesinin, ajanın perspektif eğilimlerini ve niyetlerini şekillendirmesi yoluyla olduğunu savunmuşumdur. Kolektif faaliyete katılmak ve özellikle bir iş organizasyonunda çalışmak için, genellikle dünyayı ve bu dünyadaki yerimin, benim kabul ettiğim tanıklıkların sahipleri tarafından şekillendirilmesine izin vermek zorundayım, çünkü diğer katılımcılarla koordinasyon sağlamak için anlatımsal tanıklıklara güveniyorum. Kolektif faaliyetimiz hakkında ortak bir anlatıyı benimsemesek veya birbiriyle çelişen birden fazla anlatıyı kabul edersek, koordinasyon yeteneğimizi kaybedebiliriz.

5 | Sonuç

Bu makalede, ahlaki uygulamalar repertuarımızda öz-anlatıların önemini vurgulamaya çalıştım. Öz anlatılar, katıldığımız kolektif eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğumuzu etkiler. Bu öz anlatılarda, "aya insan göndermek" mi yoksa sadece "yerleri silmek" mi olduğumuz önemlidir. Bu kolektif eylemlerden sorumlu, suç ortağı veya sorumlu olmamamız, kısmen bu eylemlerin bize atfedilebilirliğini etkilediği için, katılımımızı öz anlatımla ifade ettiğimiz etkenlik biçimlerine bağlıdır. Bazı filozoflar, kolektif eylemlerdeki veya kolektif eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun, kişinin kolektif içinde yarattığı farka veya resmi konumuna bağlı olarak değiştiğini savunurken [2, 3, 8, 12, 33], ben ise kendi anlatılarımızın — ve dolayısıyla kolektif eylemler için ahlaki sorumluluğumuzun — hiyerarşik konumumuz, gücümüz veya etkimizden bağımsız olarak değişebileceğini savunuyorum.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

Teşekkürler

Bu makaleye yardım ve tavsiyelerinden dolayı aşağıdaki kişilere çok teşekkür ederim: Amy Sepinwall, Alan Strudler, Alan Morrison, Santiago Mejia, Katherine Klein, Jacob Mortimer, Nina Strohminger, Yasuo Deguchi, Jun Otsuka, Felipe Cuervo Restrepo, Julian Jonker, Rob Hughes, Marcus Field, Laura Fritsch ve iki anonim yorumcu. Ayrıca, İş Etiđi Derneđi Yıllık Toplantısı, Business Ethics in the 6ix, Yönetim Felsefesi Konferansı, Tokyo'da Zihin Felsefesi, Sa'id School'da düzenlenen Çeşitli Benlikler: Çok Disiplinli Çalıştay, İş Adaleti ve İşin Dönüşümü Çalıştayı ve Kyoto Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde düzenlenen 3. Seminer'in katılımcılarına da teşekkür ederim.

Son Not

1 Bazı anlatımlar bundan daha kapsamlıdır (örneğin, [21]), ancak benim argümanım için bu kadarı yeterlidir.

2 Pasif modda, "yapılan şeyler"den bahsetmek daha doğru olabilir.

3 Bu örnekleri nasıl kullandığımı açıklayayım. Bahsettiğim üç eser de anlatıdır. Ancak ben bu eserleri anlatı olarak değil, karakterlerinin kendi anlatıları hakkında ortaya koydukları bilgiler açısından ilgi çekici buluyorum. Bu eserlerin her birinde, karakterler çeşitli noktalarda kendi anlatılarına giriyorlar. En bariz örnek Bertie, onun hikâyeleri birinci şahıs ağzından yazılmış, ancak Dora ve Üç Silahşörler de aynı şekilde.

Elbette Bertie, Dora ve Üç Silahşörler gerçekte var olmayan karakterlerdir, ancak onlara benzeyen insanlar vardır. Bu hikayelerden, bu karakterler gibi insanların dünyayı nasıl deneyimlediklerine dair bir şeyler öğreniriz.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

bu karakterlere benzeyen insanların dünyayı nasıl deneyimlediklerine dair bir şeyler öğreniyoruz.

4 Anlatılar nedensel ilişkileri tasvir ettiğinden, katılımın söz konusu kolektif eyleme asgari düzeyde nedensel bir katkı sağladığını anlıyorum. Aynı zamanda, ahlaki sorumluluğu temellendirmek için nedensel katkının çok önemli olması gerekmez. Kolektiflerin eylemlerinin birçok nedeni vardır. Wellington, Waterloo Savaşı'nı kazandı, ancak muhtemelen savaşa katılan diğer 190.000 asker de nedensel bir rol oynadı. Anlatılar, bu tür karmaşıklıkları anlamlandırmamızın yollarından biridir. Kaiserman, bir kişinin, kendi katılımı olmasa da olay yine de gerçekleşecek olsa bile, olaya nedensel olarak katkıda bulunduğu için ahlaki olarak sorumlu olabileceğini savunur. Buna göre, ahlaki sorumluluk için aşağıdaki zayıf nedensel koşulu formüle eder: "S, φ -ing'den doğrudan sorumlu olduğu için o'dan türetilmiş olarak sorumludur, ancak S'nin φ -ing'i o'nun nedeni ise" burada bir şey, "onu toplu olarak neden olan çoğulculuğun bir parçası" ise ve ancak o zaman o'nun nedenidir [33, s. 167]. "Nedensel katkı" derken, Kaiserman'ın ahlaki sorumluluk için belirlediği nedensel koşulu karşılayan davranışları kastediyorum.

5 Birden fazla kişinin aynı sonuçtan tam olarak sorumlu olabileceği durumlar hakkında tartışma için bkz. Kaiserman [35].

6 Farklı bir liderle bile, ay'a iniş projesi büyük olasılıkla aynı şekilde sonuçlanabilirdi.

7 Bu cümle ile nedensel sapma durumlarını hariç tutmak istiyorum. Tartışma için bkz. [36] bölüm 2.4.

8 Bu endişeyi dile getiren isimsiz bir yorumcuya teşekkür ederim.

9 Bertie Wooster'ın içinde bulunduğu durum budur: Jeeves'in sağladığı genişletilmiş etki alanı içinde hareket eder, Bertie'nin φ -ing'ini kolaylaştırmak için Jeeves'in kendi etki alanına dikkat etmeden, Bertie'nin φ -ing'ini ve kendisini φ -ing olarak görür.

10 Niyetlerin eylemleri tetikleyip tetiklemediği (ve hangi anlamda tetiklediği)

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

konusunda süregelen bir tartışma vardır. Ben eylemlerin niyetler tarafından tetiklendiğini varsayıyorum, ancak eylemler niyetler tarafından değil, failer tarafından tetikleniyorsa, bu cümle mutatis mutandis yeniden yazılabilir.

11 Fraser'ın [17, s. 4027] anlatıların paradigmatik özellikleri olarak tanımladığı şeylerle paralelliklere dikkat edin: anlatılar "bir süre boyunca gerçekleşen insanların veya insan benzeri karakterlerin eylemlerini anlatır; bir hedef yapısını kodlar, yani karakterlerin amaçları vardır; [ve] bir engeli anlatır, yani karakterler engellenir, engellenir veya amaçlarına ulaşmak için bazı engellerle karşılaşır."

12 Elbette, kolektiflerdeki tüm bilgi aktarımı tanıklık yoluyla gerçekleşmez. Örneğin, bir ülke içinde fiyat mekanizması, Hayek [40]'in gösterdiği gibi, bilginin aktarılabilceği tanıklık dışı bir yoldur; bu durumda tüketicilerden ekonomik karar vericilere.

13 Benim argümanımla doğrudan ilgili olmasa da, organizasyonların işleyişi için anlatıların önemi konusunda geniş ve iyi gelişmiş bir ampirik literatür olduğunu belirtmeliyim; anlatılar, iş organizasyonlarının sayısız şekilde işleyişini mümkün kılar (inceleme için bkz. [41]).

Kaynakça

- 1. S. Collins, Suçlu Kuruluşlar: Ontolojiden Ahlak (Oxford University Press, 2023).*
- 2. J. Himmelreich, "Difference-Making and the Control Relation That Grounds Responsibility in Hierarchical Groups," Philosophical Studies 181 (2023): 1–28.*

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

3. T. Isaacs, *Kolektif Bağlamlarda Ahlaki Sorumluluk* (Oxford University Press, 2011).
4. M. Bratman, *Ortak Eylem: Birlikte Hareket Etmenin Planlama Teorisi* (Oxford University Press, 2014).
5. D. Schweikard ve H. B. Schmid, "Kolektif Niyet", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta (Stanford, 2021), <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/collective-intentionality/>.
6. J. R. Searle, "Collective Intentions and Actions," in *Intentions in Communication*, ed. P. R. Cohen, J. Morgan, and M. E. Pollack (MIT Press, 1990).
7. R. Tuomela, *The Philosophy of Sociality: The Shared Point of View* (Oxford University Press, 2007).
8. L. May, *İnsanlığa Karşı Suçlar: Normatif Bir Açıklama* (Cambridge University Press, 2005).
9. D. Davidson, *Eylemler ve Olaylar Üzerine Denemeler* (Clarendon Press, 1980).
10. M. Bratman, *Paylaşılan ve Kurumsal Ajans: İnsan Pratik Örgütlenmesinin Planlama Teorisine Doğru* (Oxford University Press, 2022).
11. P. Pettit, "Kolektif Kişiler ve Güçler," *Hukuk Teorisi* 8, no. 4 (2002): 443–470.
12. C. Kutz, *Suç Ortaklığı: Kolektif Çağ için Etik ve Hukuk* (Cambridge University Press, 2000).
13. R. Barthes, "Anlatıların Yapısal Analizine Giriş," *Image-Music-Text*, ed. S. Heath (Hill and Wang, 1977).
14. J. Bruner, "Gerçekliğin Anlatı Yapısı," *Eleştirel Sorgulama* 18, no. 1 (1991): 1–21.
15. M. Schechtman, "Hikayeler, Yaşamlar ve Temel Hayatta Kalma: Anlatı Görüşünün İyileştirilmesi ve Savunulması," *Kraliyet Felsefe Enstitüsü Ek 60* (2007): 155–178.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

16. J. Bruner, "Anlatı Olarak Yaşam," *Sosyal Araştırma* 54, no. 1 (1987): 11–32.
17. R. Fraser, "Anlatı Tanıklığı," *Felsefi Çalışmalar* 178 (2021): 4025–4052.
18. A. M. Carton, "'Yeri Siliyorum, Ay'a Adam Gönderiyorum': NASA Liderleri İşin Anlamını Değiştirerek İşin Anlamlılığını Nasıl Artırdılar," *İdari Bilimler Dergisi* 63, no. 2 (2018): 323–369.
19. P. Lamarque, "Anlatıdan Çok Fazla Beklemem Üzerine," *Mind & Language* 19, no. 4 (2004): 393–408.
20. N. Carroll, "Anlatı Bağlantısı Üzerine," *Beyond Aesthetics: Philosophical Essays* (Cambridge University Press, 2001), 118–133.
21. J. D. Velleman, "Narrative Explanation," *Philosophical Review* 112, no. 1 (2003): 1–25.
22. E. Ochs ve L. Capps, "Narrating the Self" (Kendini Anlatmak), *Annual Review of Anthropology* 25, no. 1 (1996): 19–43.
23. G. Strawson, "Against Narrativity," *Ratio* 17, no. 4 (2004): 428–452.
24. E. Camp, "Kurguyla Hayal Gücüyle Etkileşimde Perspektifler," *Felsefi Perspektifler* 31, no. 1 (2017): 73–102.
25. C. G. Myers, "Hava Ambulans Ekip Üyeleri Arasında Dolaylı Öğrenme Aracı Olarak Hikaye Anlatımı," *Administrative Science Quarterly* 67, no. 2 (2022): 378–422.
26. D. Graeber, *Saçma İşler: Bir Teori* (Penguin Random House UK, 2018).
27. M. Soffia, A. J. Wood ve B. Burchell, "Yabancılaşma 'Saçmalık' Değildir: Graeber'in BS İşleri Teorisinin Ampirik Eleştirisi," *Work, Employment and Society* 36, no. 5 (2022): 816–840.
28. S. D. Lucas, "The Primacy of Narrative Agency: A Feminist Theory of the Self." Doktora tezi, 2016, https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/handle/2123/15896/2016_Sarah_Lucas_Thesis.pdf.
29. M. Maruyama, *Modern Japon Siyasetinde Düşünce ve Davranış, Genişletilmiş baskı*, ed. I. Morris (Oxford University Press, 1969).
30. I. Murdoch, *Çan* (Penguin Books, 1958).

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Yeri silmek mi, yoksa Ay'a insan göndermek mi? Kendi öyküsü ve toplu eylemler için bireysel ahlaki sorumluluğun kapsamı

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

31. A. Dumas, *Üç Silahşörler* (Little, Brown, 1893).
32. P. G. Wodehouse, *Jeeves ve Davetsiz Misafir* (*Saturday Evening Post*, 1916).
33. A. Kaiserman, "Sorumluluk ve Nedensellik," *The Routledge Handbook of Philosophy of Responsibility*, ed. M. Kiener (Routledge, 2023), 164–176.
34. J. R. Meindl, S. B. Ehrlich ve J. M. Dukerich, "Liderliğin Romantizmi," *Administrative Science Quarterly* (1985): 78–102.
35. A. Kaiserman, "Sorumluluk ve 'Pasta Yanılgısı,'" *Philosophical Studies* 178, no. 11 (2021): 3597–3616.
36. J. S. Piñeros Glasscock ve S. Tenenbaum, "Action," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta ve U. Nodelman (Stanford, 2023), <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/action/>.
37. M. Fricker, "What's the Point of Blame? A Paradigm Based Explanation," *Noûs* 50, no. 1 (2016): 165–183.
38. P. Lutgen-Sandvik ve V. McDermott, "Making Sense of Supervisory Bullying: Perceived Powerlessness, Empowered Possibilities," *Southern Communication Journal* 76, no. 4 (2011): 342–368.
39. M. Alvarez ve C. Littlejohn, "Cehalet Mazeret Değildir," *Responsibility: The Epistemic Condition*, ed. P. Robichaud ve J. Wieland (Oxford University Press, 2017).
40. F. A. Hayek, "Toplumda Bilginin Kullanımı," *American Economic Review* 35, no. 4 (1945): 519–530.
41. E. Vaara, S. Sonenshein ve D. Boje, "Örgütlerde İstikrar ve Değişimin Kaynağı Olarak Anlatılar: Gelecekteki Araştırmalar için Yaklaşımlar ve Yönelimler," *Academy of Management Annals* 10, no. 1 (2016): 495–560.
42. Mortimer, Samuel A. "Mopping the Floors or Putting a Man on the Moon? Self-Narrative and the Scope of Individual Moral Responsibility for Collective Actions." *Philosophical Papers*, 2024. <https://doi.org/10.1111/papa.70002>.